

XORIJDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RIVOJI

Toshmatova Zamira Jumanovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Abdug'aniyeva zulfiyaxon sodikjonovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Abdullayeva shahnozaxon anvarjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10202462>

Annotatsiya: Maqolada xorijda maktabgacha ta'limning rivojlanishi, jumladan, Yaponiya AQSh Germaniya davlatlari misolida ayrim masalalar yechimi o'z ifodasini topgan.

Tayanch so'zlar: Maktabgacha ta'lim, rivojlanish, shaxslararo, munosabatlar, pedagogic, psixologiya, ta'lim standartlari.

Jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarda ta'lim-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishi, maktablarda amalga oshirilganini o'rganish orqali biz mustaqil respublikamiz milliy ta'lim tizimlarini yangitdan tashkil qilishda, ta'lim tarbiyada, maktab ishini tashkil etishda eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan faoliyat shakllari va usullaridan tezroq xalos bo'lish, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ham ega bo'lamiz. Zotan, hozirgi zamon ta'limida davlat va jamiyat talabi va manfaatlari aks etib turishi kerak.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revolyutsiya sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb-xunarga yo'naltirish hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim-tarbiya berishda eng ilg'or pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning eng maqbul tizimlarini yaratish kabi chet el tajribalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda keng ko'lamdagi islohotlarni o'z boshidan kechirayotgan bizning ta'limimiz uchun bu katta axamiyatga ega. Keyingi yillarda chet el ta'limi bo'yicha ko'pgina maqolalar, broshyuralar, qo'llanmalar chop etildi, unga bag'ishlab seminarlar, anjumanlar, o'quvlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Bu bizning ta'lim tizimlarimizda, chet ellarda o'quv tarbiya ishlarining qo'yilishiga etibor va qiziqishning tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligidan dalolatdir. Xalq ta'limi tizimlarida chet el ta'limini o'rganish bilan shug'ullanuvchi muassasalar ham tashkil topmoqda. Xalq ta'limi vazirligidan tashqari bu masala bilan Respublika o'quv-metodika markazida, pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tarkibida maxsus bo'limlar faoliyat ko'rsatmoqda, malaka oshirish markaziy institutida bir qator kafedralar ish bilan shug'ullanmoqdalar.

CHet el ta'limi tizimlaridan bizning mutaxassislarni voqif qilishda BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi, elchixonalar, AQSHning Tinchilik Korpusi mutaxassislari, Germaniya xalqaro rivojlanish fondi, AKSELS markazi, Adenauer jamg'armasi, Frantsiya madaniyat markazi, Britaniya Kengashi, Gyote instituti, «Silm A. SH.» firmasi, YuNESKO va YuNISEFning vakolatxonalari va boshqa ko'plab tashkilotlar yaqindan yordam bermokdalar. Darxaqiqat rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning, mamlakat ichki siyosatiga faol tasir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, e'tirof qilingan xaqiqatdir. SHu tufayli xam chet mamlakatlarida maktab extiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag' miqdori yildan-yilga oshib bormoqda.

Yaponlarda, masalan, «maktab muvaffaqiyat va farovonlik timsoli»gina bo'lib qolmay, «u insonlarni yaxshilaydi», degan fikr ishonch va e'tiqodga aylangan.

Ta'lim to'g'risidagi g'amxo'rlik taniqli siyosatchilarning xam xamisha diqqat e'tiborida bo'lgan. SHuning uchun xam AQSHning sobiq Prezidenti R.Reyganni, Buyuk Britaniya Bosh vaziri M.Techcherni, Frantsiya Prezidenti F. Mitteranlarni maktab isloxotining tashabbuskorlari deb, bejiz aytishmaydi. F.Mitteran maktabni «Jamiyatni xarakatlantiruvchi kuch» deb xisoblagan.

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. Germaniyada ularning soni 2 mingdan ortiq. Frantsiya, AQSH, Yaponiya ta'lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar, pedagogik tadqiqot markazlari shug'ullanmokdalar. Ular faoliyatini esa xalkaro ta'lim markazlari, masalan, AQSHda xalkaro ta'lim instituti muvofiklashtirib bormokda. Ko'pchiligining faoliyati o'quv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilgan.

80 — yillardan boshlab Buyuk Britaniyada xam AQSHdagi singari o'rganilishi majburiy bo'lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti, matematika va tabiiy fanlar o'quv setkasining yadrosini tashkil etadigan bo'ldi. Qolgan predmetlarni tanlab olish o'quvchilar va ota — onalar ixtiyoridadir.

«Yangi dunyo»ning pedagogik g'oyalari Frantsiya va Germaniya ta'limiga xam sezilarli ta'sir etayotir.

Germaniya to'liqsiz o'rta maktablarida asosiy predmetlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan ximiya, fizika, chet tillari kiritilgan o'quv dasturlari xam amalga oshirilayotir. Bu o'quv dasturi tobora to'liqsiz

o'rta maktab doirasidan chikib, o'rta maktablar va gimnaziyalarni xam qamrab olmokda.

Yaponiya maktablari ikkinchi jaxon urushidan keyinoq Amerika ta'limi yo'lidan bordi. Lekin shunga karamay, bu ikki mamlakat o'kuv dasturida bir kator farklar ko'zga tashlanadi. Yaponiyada o'kuv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan, asosiy fanlar majmui ancha keng, bir kator yangi maxsus va fakul'tativ kurslar kiritilgan. Masalan, umumiy ta'lim maktablarining yangi musika ta'limi o'quv dasturiga milliy va jaxon mumtoz musikasini o'rganish xam kiritilgan.

SHuni ta'kidlash lozimki, iktisodiy rivojlangan davlatlarda 60-80-yillarda tabiiy ilmiy ta'lim dasturi tarkybiga fizika, ximiya, biologiya, bazi xollarda astranomiya, geologiya, mineralogiya, fiziologiya, ekologiya elementlari kiritilib, u AQSH va Frantsiyada 4 yil, Buyuk Britaniyada 6 yil, Germaniyada 2 yil o'kitiladi. O'kuv predmetlarini integratsiyalash jarayonida yangi-yangi kurslar paydo bo'la boshladi. Frantsiyada 70-80-yillarda to'liksiz o'rta maktablar o'kuv dasturidagi tabiiy-ilmiy va gumanitar turkumiga eksperimental, iktisodiy gumanitar kurslar kiritiladi.

o'ezirgi paytlarda rivojlangan mamlakatlar o'kuv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish to'la amalga oshirildi-Frantsiya maktablarida ularga 6-10 foiz, Buyuk Britaniya maktablarida 15 foiz o'quv soatlari ajratildi.

Maktablarda amalga oshirilayotgan isloxotlar ta'lim ishini tabaqalashtirish muammolarini keltirib chikardi.Iqtisodiy rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ta'limni tabakalashtirish eng dolzarb masalaga aylangan. ukuvchilarni tabaqalashtirib o'qitish xorijiy mamlakatlarda asosan boshlang'ich ta'lim kursidan keyin amalga oshiriladi. Masalan, Frantsuz pedagoglari ta'lim jarayonida sinf o'kuvchilarini uch tabakaga ajratib o'qitishni afzal ko'radilar. Bular kuyidagilar :

1. Gomogenlar — matematika va gumanitar yo'nalishda ish olib borsa bo'ladigan o'quvchilar. 2. Yarim gomogen — tabiiy turkumdagi fanlarni o'zlashtira olishga moyil o'quvchilar. 3. Gegeron — barcha predmetlarni xar xil saviyada o'zlashtiradigan o'quvchilar va xokazo.

Tabaqalashtirish jarayoninig yangi muxim yo'nalishi to'ldiruvchi ta'limni rivojlantirish bo'lib qolmokda. To'ldiruvchi maktablar paydo bo'lishining sababi, AQSH va G'arbiy Yevropada o'zlashtirmovchi xamda ulgurmovchi o'quvchilarning ko'payib borayotganligi, funksional savodsizlik avj olayotganligidir. 80 — yillarda AQSH o'quvchilarinig 50 — yillarga nisbatan reyting ko'rsatkichi 973 dan 893 ga tushdi. Frantsiyada xar uch litseychidan biri bu salbiy xolatni bartaraf etish to'ldiruvchi ta'lim zimmasiga tushadi. To'ldiruvchi ta'lim maktabgacha tarbiya muassasalarida, maktab va litseylarda amalga oshirilmoqda. AQSH da bu xizmatga ommaviy axborot vositalarinig imkoniyatlari xam safarbar etilgan, Milliy telekompaniya maxsus o'quv kanali orqali 130 soatlik o'quv ko'rsatuvlari tashkil etildi. O'quv jarayonlarini tabaqalashtirib olib borish bo'yicha chet mamlakatlarning ko'pchiligida tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

Rivojlangan davlatlarda iqtidorli bolalarga e'tibor tobora ortib bormoqda. Keyingi davrlarda o'z tengdoshlariga nisbatan qobiliyatda bir necha barobor ilgarilab ketgan bolalar ko'plab topilmoqda. Ular o'kuvni juda erta boshlab ta'lim kurslarini o'zlashtirishda katta shov — shuvlarga sabab bo'ladigan darajada muvaffaqiyatlarga erishadilar. SHunday iqtidorlar maktabi G'arbda 60-yillardayoq paydo bo'lgan edi. Bunday maktablarning o'kuv dasturlari bolalar qobiliyati va imkoniyatini to'la ro'yobga chiqarishni ta'minlab berish darajasida murakkab tuzilgan. Iqtidorli bolalarga qarama - qarshi qutbda turgan aqli zaif o'quvchilarning taqdiri xam chet ellik xamkasblarni tobora tashvishlantirmoqda, bunday xolni kelib chiqish sabablarini o'rganish, oldini olish bo'yicha ko'pgina profilaktik ishlar olib borilmoqda va ular uchun maxsus maktablar ochilmoqda. Lekin statistik ma'lumotlar bunday bolalar soni tobora oshib borayotganligini ko'rsatayotir.

70- yillarda AQSH da kelajak maktabi umummilliy loyixasini amalga oshirishga kirishildi. Bu eksperiment mazmuni o'qituvchi buyrug'i bilan ish tutish, ko'proq o'quvchilarga mustaqil ishlash imkoniyatini berishdan iborat. Ta'lim tarkibi sinfda ishlash, mustaqil mashg'ulot, o'qituvchi konsultatsiyasini o'z ichiga oladi.

Germaniya maktablarida sinfda o'quvchilar sonini kiskartirish sari yo'l tutilgan. Bunday o'quvchilarning xar biriga individual paketlar (topshiriqlar) tarqatiladi. Toshiriqlarni o'quvchi mustaqil bajaradi, lozim bo'lganda u o'qituvchidan konsultatsiya oladi. Yuqorida bayon qilinganlardan ko'zda tutilgan maqsadlari :

- maktablarning insonparvarlik, umuminsoniylik yo'nalishlarinikuchaytirish.
- o'quvchi shaxsini shakllantirishning eng samarali yo'llarini qidirib topish.
- tarbiyaning yangi formalarida - o'quvchilar kengashi, maktab kengashlaridan, tarbiyaviy o'yinlardan foydalanish.
- Maktab o'kuv dasturlarini ixtisoslashtirish, fanlarning o'zaro aloqasini mustaxkamlash, takomillashtirish.
- Maktabni mexnat, insoniy faoliyat bilan yakinlashtirish, kasbga yo'naltirish ishlarini qayta tashkil etish.
- Tabaqalashtirib o'qitishni yo'lga ko'yish, maxsus o'kuv muassasalarini (xam talantlar, xam aqliy, jismoniy zaif o'quvchilar uchun) rivojlantirish.

-Yangi, ya'ni o'kuv texnik vositalarini ta'limdagi salmog'ni oshirish, o'kituvchilar korpusida kompyuter ta'limini yo'lga ko'yish.

-Pedagogik goyalarni amalga oshirishda keng kamrovli eksperiment — tadkikotlarni amalga oshirishdan iboratdir.

CHet el ta'limidagi bunday ibratli jixatlarni Vatanimiz ta'lim tizimlarida ko'llash yosh, mustakil Resublikamizda o'kuv — tarbiya ishlarini islox qilish jarayonini tezlashtiradi.

References:

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.
2. Katherine M. B. 2006. "Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment" A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103
3. Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" Adelphi University, New York, USA. 2014 Sense Publishers.p-82
4. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "THE ROLE OF NATIONAL METHODS IN THE DETECTION AND PREVENTION OF NERVOUS DISORDERS IN CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
5. Hujanazarova, N. "IMPORTANCE OF FAIRY TALES IN MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN." *International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022):*
- 6.
6. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "LOCAL METHODS FOR DETECTING AND PREVENTING NERVE DAMAGE IN PRESCHOOL CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
7. Xo'janazarova, Nargiza. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY OG'ISHLARNING OLDINI OLISH VA QAYTA TIKLASH." *Talqin va tadqiqotlar* 1.25 (2023).
8. Raximovna, Abdullayeva Nigora. "Methodological Possibilities of Increasing Memory Productivity in Primary School Students." *Middle European Scientific Bulletin* 17 (2021): 297-300.
9. Abdullaeva, Nigora, and Kamola Yuldasheva. "METHODODOLOGICAL POSSIBILITIES OF INCREASING THE SPECIFICITY OF MEMORIZATION IN CHILDREN OF KIICHIK SCHOOL AGE." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.5 (2023): 1100-1104.
10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.17 (2022): 66-70.
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 145-146.
12. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Tursunaliyeva Shaxlo. "МАТЕМАТИК

TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARI." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 51-59.

13. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Xolmirzayeva Dilabzal. "MUSIQA MASHG'ULOTLARIDA JISMONIY HARAKATLARDAN FOYDALANISH VAZIFALARI." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 42-50.

14. Toshmatova, Zamirakhon, and Muqaddam Xusanova. "TEACHING PRESCHOOL CHILDREN TO UZBEK FOLK DANCE ELEMENTS." Development and innovations in science 2.2 (2023): 63-70.

15. Toshmatova, Zamirakhon, and Mahliyo Nizomiddinova. "INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE SUBJECT OF THE FORMATION OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS." Международная конференция академических наук. Vol. 2. No. 2. 2023.